

COMSOL MULTIPHYSICS DASTURIDA G'ISHT MATERIALIDA ISSIQLIK TARQALISH JARAYONLARINI SONLI MODELLASHTIRISH

Komilov Asilbek Kamoljon o'g'li

Farg'ona Davlat Texnika Universiteti Arx va Q fakulteti M7-25MKQ guruh magistranti

Pochta: asilbekkomilov415@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18151682>

Annotatsiya: Ushbu ishda g'isht materialida issiqlik tarqalish jarayonlari sonli modellashtirish usullari yordamida tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida COMSOL Multiphysics dasturida g'ishtning geometrik modeli yaratilib, uning ichki qismida to'g'ri to'rtburchak shaklidagi teshiklar turli joylashuvlarda joylashtirilgan. Issiqlik o'tkazuvchanlik jarayoni bir o'lchovli differensial tenglama asosida ifodalaniib, uni yechishda chekli ayirmalar usuli qo'llanilgan. Olingan natijalar teshiklarning joylashuvi issiqlik maydonining taqsimlanishiga va issiqlik oqimining kamayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari energiya tejamkor qurilish materiallarini loyihalashda amaliy ahamiyatga ega

Kalit so'zlar: chekli ayirmalar usuli, issiqlik o'tkazuvchanlik, sonli modellashtirish, COMSOL Multiphysics, g'isht materiali, issiqlik tarqalishi, bo'shliqlar, energiya tejamkorlik.

Kirish. So'nggi yillarda energiya tejamkor qurilish materiallarini yaratish va ularning issiqlik-texnik xossalarini yaxshilash masalasi dolzarb ilmiy va amaliy muammolardan biri hisoblanadi.[1] Binolarda issiqlik yo'qotilishini kamaytirish ko'p jihatdan qurilish materiallarining ichki tuzilishi va geometrik shakliga bog'liq bo'lib, ayniqsa bo'shliqlarga ega g'isht konstruksiyalarida issiqlik tarqalish jarayonlarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Issiqlik o'tkazuvchanlik masalalarini analitik usullar yordamida yechish ko'pincha murakkab yoki imkonsiz bo'lib, bunday hollarda sonli modellashtirish usullaridan foydalanish talab etiladi. Chekli ayirmalar va chekli elementlar usullari bu borada keng qo'llaniladi.[4] COMSOL Multiphysics dasturi esa murakkab geometrik modellar uchun issiqlik jarayonlarini yuqori aniqlikda modellashtirish imkonini beradi.[6]

Ushbu maqolada ichki to'g'ri to'rtburchak shaklidagi bo'shliqlarga ega g'isht materialida issiqlik tarqalish jarayonlari sonli modellashtirilib, bo'shliqlar joylashuvining issiqlik maydoniga va qarama-qarshi tomonda belgilangan haroratga yetish vaqtiga ta'siri tahlil qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Matematik model

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \lambda \frac{\Delta^2 T}{\Delta x^2} \quad (1)$$

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \partial t \cdot A \left(\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right) \quad (2)$$

Bu yerda: $T(x,t)$ – harorat taqsimoti,

λ – g'isht materialining issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsienti.

Sonli yechish usuli. Mazkur tenglama chekli ayirmalar usuli yordamida diskretlashtirildi va hosil bo'lgan algebraik tenglamalar sistemasi sonli usullar bilan yechildi. Hisoblashlar COMSOL Multiphysics dasturida amalga oshirilib, barcha modellar uchun bir xil boshlang'ich va chegaraviy shartlar qabul qilindi.

Geometrik model. COMSOL muhitida g'ishtning geometrik modeli qurilib, uning ichki qismida to'g'ri to'rtburchak shaklidagi bo'shliqlar turli joylashuv va konfiguratsiyalarda

joylashtirildi. Bu holatlar issiqlik tarqalish jarayonlarini o'zaro taqqoslash imkonini berdi. G'isht materialining o'lchamlari standard 250x120x65 mm olindi.(1-rasm).

1-rasm. G'isht materialining geometrik tuzilishi.

Chegaraviy shartlar: $T^0 = 20^{\circ}\text{C}$, $T_1 = 200^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 50^{\circ}\text{C}$

Natijalar Sonli modellashtirish natijalari g'isht ichida issiqlikning vaqt bo'yicha notekis tarqalishini ko'rsatdi. Bo'shliqlarsiz g'isht modelida issiqlik qarama-qarshi tomonga nisbatan tezroq yetib borgan bo'lsa, bo'shliqlarga ega modellarida issiqlik tarqalish tezligining sezilarli darajada kamayishi kuzatildi.

Shuningdek, bo'shliqlarning joylashuvi harorat maydonining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ayrim konfiguratsiyalarda issiqlik oqimi yo'nalishi o'zgarib, g'ishtning ikkinchi tomonida 50°C haroratga yetish vaqti ortgani aniqlandi. Bu holat issiqlik izolyatsiyasi samaradorligining oshishini ko'rsatadi.

COMSOL Multiphysics dasturi orqali olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, biz g'isht materialining g'ovakdorligiga katta ahamiyat berishimiz kerak. Albatta g'ovakdorlik 30 foiz dan oshmagan holda, chunki undan oshsa g'isht konstruksiyasining mustahkamligi buzilishi mumkin va standard holatga zid bo'ladi. Shuning uchun biz ushbu tadqiqot ishimizda g'isht konstruksiyasining issiqlik o'tkazuvchanlik qobiliyatini aynan qaysi usulda loyihalangan g'ovaklarda kamroq ekanligini aniqlashimiz kerak edi va bu ayni ishning maqsadi. Tuzilgan geometrik g'ovakdorlikka ega g'isht materiallarida issiqlik o'tkazish jarayonlari bo'yicha olingan natijalar. (2-3-rasm)

2-rasm. Turli g'ovakdorlikka ega g'isht materiallari.

Time (min)	Temperature (K)	Temperature (K)	Temperature (K)	Temperature (K)
800.00	303.32	299.90	303.80	305.56

3-rasm. Turli g'ovakdorlikka ega g'isht materiallarining issiqlik o'tkazuvchanligi.

Muhokama Olingan natijalar avvalgi tadqiqotlarda keltirilgan umumiy xulosalarni tasdiqlaydi, ya'ni bo'shliqlarga ega qurilish materiallari issiqlik yo'qotilishini kamaytiradi. Biroq mazkur ishda bo'shliqlarning nafaqat mavjudligi, balki ularning geometrik joylashuvi ham issiqlik tarqalish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

COMSOL Multiphysics dasturida amalga oshirilgan modellashtirish real sharoitga yaqin natijalar olish imkonini berdi. Natijalar energiya tejamkor g'isht va devor konstruksiyalarini loyihalashda geometrik parametrlarni optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa: Ushbu ishda g'isht materialida issiqlik tarqalish jarayonlari sonli modellashtirish usullari yordamida o'rganildi. Cekli ayirmalar usuli asosida issiqlik o'tkazuvchanlik

tenglamasi yechilib, COMSOL Multiphysics dasturi orqali g'ishtning geometrik modeli va undagi to'g'ri to'rtburchak shaklidagi teshiklarning turli joylashuvlari hisobga olindi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, g'isht ichidagi bo'shliqlarning mavjudligi va ularning joylashuvi issiqlik maydonining taqsimlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayrim konfiguratsiyalarda issiqlikning g'isht ichida tarqalish tezligi sekinlashib, qarama-qarshi tomondagi haroratning belgilangan qiymatga yetish vaqti ortishi kuzatildi. Bu holat issiqlik yo'qotilishini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, modellashtirish natijalari asosida bir tomoni 200 °C gacha qizdirilgan g'ishtning ikkinchi tomonida 50 °C haroratga yetish vaqti g'ishtning ichki tuzilishiga bog'liq ekani aniqlandi. Bu esa qurilish materiallarini loyihalashda geometrik parametrlarni to'g'ri tanlash orqali energiya tejamkorlikni oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, chekli ayirmalar usuli va COMSOL Multiphysics dasturi yordamida amalga oshirilgan sonli tadqiqotlar issiqlik tarqalish jarayonlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi hamda energiya tejamkor qurilish materiallarini yaratishda samarali ilmiy-amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Incropera F.P., DeWitt D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Wiley, 2011.
2. Neville A.M. Properties of Concrete. Pearson Education, 2012.
3. Versteeg H.K., Malalasekera W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Pearson, 2007.
4. Zhang Y., Li H. Numerical simulation of heat transfer in building materials. Energy and Buildings, 2019.
5. Kalogirou S.A. Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and Combustion Science, 2004.
6. Morton K.W., Mayers D.F. Numerical Solution of Partial Differential Equations. Cambridge University Press, 2005.
7. COMSOL Multiphysics® [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.comsol.com> (дата обращения: 19.09.2025).